

**« L'impact de la digitalisation de l'école Marocaine sur
l'amélioration continue de la qualité des apprentissages ».**

Revue de littérature

**« The impact of the digitalization of the Moroccan school on
the continuous improvement of the quality of learning ».**

A literature review

JAMĪ JIHAD

Enseignant chercheur
À FSJES de Tanger

Université : Abdelmalek Essaadi

Laboratoire de recherche : Economie, Gestion et Développement Durable.
j.jami@uae.ac.ma

SMAILI JALAL

Doctorant

FSJES de Tanger

Université : Abdelmalek Essaadi

Laboratoire de recherche : Economie, Gestion et Développement Durable.
smaili.jalal@etu.uae.ac.ma

Date de soumission : 13/11/2021

Date d'acceptation : 29/05/2022

Pour citer cet article :

JAMĪ J et SMAILI J.(2022) « L'impact de la digitalisation de l'école Marocaine sur l'amélioration continue de la qualité des apprentissages », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 6 », pp :681 - 689.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

La réussite d'un système éducatif demande l'élaboration et l'intégration des ressources humaines, financières et matérielles. L'évolution continue des technologies numériques contribue largement à cette réussite et permet de développer les connaissances, les savoir-faire, les capacités ou les compétences, à tout moment de la vie, que ce soit dans le cadre d'un projet personnel ; professionnel ou social ; mais aussi à la diffusion du savoir, à la participation au développement de la recherche, de l'innovation de la promotion de l'excellence et du mérite. L'intégration des Technologies de l'informatique et de la communication (TIC) dans le système éducatif apporte des évolutions dans les pratiques. Il est donc important de s'interroger sur les apports des TIC en milieu scolaire et d'essayer d'analyser leurs limites.

À travers cet article, nous visons à présenter une revue de littérature sur la digitalisation de l'école marocaine et son incidence sur l'amélioration de la qualité en termes d'utilisation des technologies d'information et de communication dans les stratégies du système éducatif marocain tout en clarifiant les atouts des TIC dans l'enseignement et les conditions de son intégration dans ce système.

Mots clés :

École ; digitalisation ; qualité ; performance ; apprentissages.

Abstract

The success of an educational system requires the development and insertion of human, financial and material resources. The sustainable evolution of digital technologies contributes immensely to this success and to developing knowledge, know-how, capacities and skills at any time of life; whether in the context of personal project, professional or social, or the dissemination of knowledge, the contribution to research development, innovation, and promotion of excellence and merit. The insertion of ICT brings changes in practices, it is therefore crucial to question its contributions to the school environment, and to analyze their limits.

Through this article, we aim at presenting a review of literature on the digitization of Moroccan schools and its impact on improving quality in terms of the use of information and communication technologies in the strategies of the educational system in Morocco, while clarifying the advantages of ICT in education and the conditions of its insertion into this system

Keywords:

school, digitalization, quality, performance, learning

Introduction :

Le système éducatif marocain vise à développer le pays, à travers l'avancement dans la conquête de la science et dans la maîtrise des technologies avancées. Il contribue ainsi à renforcer sa compétitivité et son développement économique, social et humain. En offrant les individus, les valeurs, la connaissance, les habilités, à travers une école ouverte à tous, qui vise la qualification du capital humain sur la base de l'équité et de l'égalité des chances et de la promotion et ce selon un mode d'apprentissage actif.

La réalisation de ces finalités demande de suivre des stratégies, qui se focalisent sur des moyens : enseignant, apprenant et infrastructure.

Depuis quelques années, le développement du numérique a transformé notre mode de consommation dans tous les domaines, la rapidité de son évolution bouleverse une partie de nos pratiques. L'enseignement est un domaine où le numérique a changé le quotidien des enseignants et des usagers de la société. La digitalisation passe tout d'abord par une transformation radicale des locaux et des équipements adaptés aux évolutions liées aux numériques pour chaque école. A noter que le développement du numérique TICE (technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement) est une composante très récente qui a transformé les dernières générations d'écoles.

Les stratégies institutionnelles sur la façon de s'impliquer aux changements ont également évolué à travers l'intégration des TIC dans le processus circulaire depuis sa conception, et le développement des compétences chez les élèves à travers l'instauration de la culture du numérique et la généralisation de l'enseignement de l'informatique (loi 51-17, Maroc).

Cependant, l'importance donnée à cette problématique s'explique par l'émergence des TIC dans l'enseignement comme un facteur déterminant sur la qualité de l'enseignement. C'est dans cette optique que nous avons formulé notre problématique de la manière suivante :

Quel est l'impact de la digitalisation de l'école marocaine sur l'amélioration continue de la qualité des apprentissages ?

La présent article est bâtie sur une approche théorique, qui vise en s'appuyant sur la littérature existante et en évitant toute digression théorique inutile ; à clarifier la notion de la digitalisation et de mettre en exergue ses apports à la performance des apprentissages.

Partant de la nouveauté de la thématique et aussi l'insuffisance des études qui lui sont consacrées, notre recherche vise à travers l'adaptation d'une approche théorique exploratoire d'apporter des éléments d'explication et de clarification à ce sujet qui se place dans une phase très embryonnaire au Maroc vu la rareté des écrits dans ce sens.

Notre article est composé de deux parties, la première traite de l'importance de la digitalisation des écoles, et la deuxième partie se focalise sur la relation qui existe entre la digitalisation des écoles et la performance des apprentissages.

1 - La digitalisation de l'école

1-1 Le numérique : levier du changement

La digitalisation constitue un véritable vecteur pédagogique au service d'une démarche d'acquisition de connaissance et de développement des compétences pour favoriser l'excellence d'une école innovante, équipée, connectée et intégrée dans la société du savoir.

La technologie constitue une synergie avec l'enseignement car la TIC seule ne peut pas transformer l'éducation (BLIN et MUNRO, 2008) et les différentes technologies et médias éducatifs sont « de simples véhicules qui dispensent l'enseignement, mais qui n'influencent pas davantage ... seul le contenu du véhicule peut influencer sur les résultats » (ANDERSON et DRON 2011), Cela implique une synergie entre les pédagogies et les nouvelles approches technologiques. La transformation numérique permet de construire un système d'enseignement plus agile qui prend en compte le nouveau rôle de la télé-éducation, des systèmes d'apprentissage hybrides et du rôle des familles qui peut briser les contraintes de temps, d'espace et de l'environnement.

1-2 L'introduction des TIC et l'amélioration de l'attractivité de l'école

Les TIC sont une composante essentielle dans l'organisation de l'apprentissage tout au long de la vie. Les possibilités d'apprendre offertes sont quasiment illimitées et l'organisation de cours ou d'autres formules d'apprentissage à travers ce média sont devenues courantes dans les pays qui ont adopté la logique des technologies numériques pour aider les écoles à mettre en place de nouvelles dynamiques vertueuses d'enseignement, d'attirer et de retenir les élèves. Les nouvelles technologies en matière de visio-conférence et de partage en ligne révolutionnent la pédagogie traditionnelle de transmission entre enseignant et élève.

Les TIC permettent de développer l'apprentissage collaboratif qui se situe dans une pédagogie dite active, L'intégration de technologies d'information et de communication a marqué l'étape la plus significative de l'histoire de l'éducation (ANDERSON et DRON, 2011) puisqu'elles soutiennent les formes interrogatives et la flexibilité d'éducation à distance (HARASIM 2000). Les TIC jouent un rôle important dans l'amélioration de l'image de l'école. Cette dernière est un outil stratégique qui permet d'identifier et de mesurer la qualité de l'école.

Les TIC permettent de développer l'apprentissage collaboratif qui se déroule dans un contexte social où le partage, la confrontation et la négociation amènent les apprenants à

construire leur connaissance et à dégager une compréhension commune de la réalité tout en respectant les variantes individuelles.

L'intégration des TIC dans le système éducatif permet l'action d'« apprendre à apprendre ».

On se situe alors vers une nouvelle posture de construction du savoir.

Les TIC contribuent à l'efficacité de l'apprentissage et offrant ainsi une certaine « innovation à la fois technique et pédagogique. (CHARLIER, DESCHRYVER, PERAYA, 2006).

2- La contribution de la digitalisation à l'amélioration continue de la qualité des apprentissages

2-1 L'importance des TIC dans le secteur de l'enseignement

Les TIC jouent un rôle primordial dans la transformation de l'éducation nationale pour accompagner un monde en mutation continue. La mise en place et l'accélération de l'écosystème ED -TECH deviennent une nécessité, en construisant un système de formation réinventé. Cela permettrait de produire et mettre en œuvre des concepts éducatifs innovants et à forte valeur ajoutée, adaptés aux exigences éducatives territoriales (Salah BAINA, 2021).

De même, les TIC favorisent l'enseignement à distance dans des conditions d'« urgence » pour assurer la continuité pédagogique, car l'environnement externe, parfois, ne permet pas l'enseignement présentiel, surtout avec la crise sanitaire du COVID 19.

Toutefois, et selon l'UNESCO, en constatant des compétences numériques insuffisantes au sein des communautés éducatives (élèves enseignants, familles, cadres éducatifs), près de la moitié des systèmes éducatifs, y compris des pays à revenu élevé, les élèves n'avaient pas les compétences numériques requises pour suivre un enseignement à distance, 80% des pays déclarent des compétences insuffisantes dans les familles. Ces chiffres montrent que malgré des contextes politiques et socio-économiques très hétérogènes, la majorité des Etats se sont heurtés à des difficultés communes. L'intégration du numérique dans la pratique de la formation tout au long de la vie (Frédéric MINICHIELLE) constitue une composante majeure et une opportunité pour transformer le système éducatif, selon laquelle l'utilisation appropriée des technologies numériques est un catalyseur pour le changement paradigmatique du contenu et de la pédagogie, ce qui impact fortement la qualité d'apprentissage.

L'utilisation raisonnable des TIC permettent à intégrer l'élève dans le processus et de personnaliser son apprentissage. Les TIC assurent la disponibilité du contenu 24/24, au rythme de l'apprenant et non pas au rythme administratif. Ils permettent de faire participer l'apprenant

à la construction de son apprentissage, de développer l'interaction créative entre l'enseignant et l'apprenant et encourager l'initiative de l'apprenant par le développement de son autonomie face à la profusion des connaissances. La digitalisation de l'école peut influencer sur l'apprentissage et permettre un accès plus large à celle-ci, car elle favorise la flexibilité pour que les apprenants puissent accéder à l'évolution indépendamment du temps et des barrières géographiques, tout en offrant un apprentissage de qualité et en améliorant le rendement et la motivation des apprenants.

2-2- L'impact du numérique sur l'amélioration de la qualité

Il existe plusieurs études qui ont mesuré l'incidence de l'intégration des TIC en éducation. Ces derniers ont conclu que ces technologies ont des retombées positives sur la motivation des apprenants (KARSENTI, 2003 ; KARSENTI, GOYER, VILLENEUVE et RABY, 2005 ; MOUNET, 2008). Moussa TESSA (2011, p. vi) par exemple, après avoir réalisé une recherche sur l'impact des TICE sur la motivation des élèves à apprendre les mathématiques, a conclu que l'intégration pédagogique des TIC permet de « satisfaire deux besoins psychologiques, notamment le sentiment de compétence et le sentiment d'autodétermination. Deux composantes essentielles de la motivation selon la théorie de l'autodétermination de DECI et RYAN ».

KARSENTI et ses collaborateurs ont affirmé que parmi les principaux résultats issus d'une étude réalisée en 2005 figure en premier lieu l'impact positif marqué par l'usage des TICE sur l'augmentation de la motivation générale des élèves (KARSENTI et AL., 2005).

Aussi, en 2008, MOUNET, présente dans le rapport de la mission e-éduc intitulé « Pour le développement du numérique à l'école » un ensemble d'arguments montrant l'efficacité des TICE sur les apprentissages. Plus particulièrement, il précise qu'« une enquête menée par la Commission Européenne auprès d'enseignants français révèle que ces derniers reconnaissent l'impact de ces équipements sur l'attention et la motivation des élèves (MOUNET, 2008, p. 13). De même, les résultats de la méta-analyse de 45 publications, réalisée par ARMENDONE et le ROY (2014) sur l'impact de la tablette sur l'apprentissage des élèves dans l'enseignement obligatoire, révèlent que l'utilisation de cet instrument offre une multitude d'opportunités pour apprendre, notamment grâce au renforcement de la motivation, de l'autonomie des élèves et de la persévérance scolaire.

Les environnements informatisés et les ressources numériques destinés à l'apprentissage se développent dans tous les domaines de l'éducation et de la formation et ce dans une perspective de l'efficacité et l'efficience de l'utilisation pour rendre le programme scolaire stimulant, attrayant et enrichissant et pour offrir plusieurs possibilités de varier les stratégies

d'enseignements tout en facilitant l'atteinte des objectifs du programme d'étude et adapter l'apprentissage au niveau et au rythme de chaque élève.

Le numérique facilite l'application de la pédagogie active structurée à partir du projet comme ressource pédagogique, autorisant le développement de l'autonomie des élèves et leur capacité à « apprendre à apprendre », chose qui positionne l'élève au centre du système éducatif.

Perspectives et conclusion :

On peut dire que la réussite de ce nouveau mode d'enseignement /apprentissage implique l'intégration de tout le monde et l'adoption des composantes des TIC dans la stratégie générale de l'école Marocaine.

La digitalisation de l'école Marocaine a un impact positif sur la qualité de l'enseignement, à condition que l'intégration des TIC doive être appréhendée dans une perspective systémique où l'école a une place importante au côté des autres systèmes.

Le numérique offre un environnement riche et motivant pour l'enseignement faisant l'objet de la stratégie globale de l'école, ce qui semble avoir un impact profond sur le processus d'apprentissage dans l'éducation en offrant de nouvelles possibilités aux apprenants et aux enseignants pour l'amélioration du rendement, la motivation des élèves et l'image de l'école Marocaine.

La digitalisation du système éducatif Marocain (primaire, secondaire, et supérieur) est un chemin à parcourir. Si l'école a pour mission de mieux préparer les futurs citoyens aux défis de la société de demain, elle se doit favoriser une intégration en profondeur, quotidienne et régulière, des technologies de l'information et de la communication pour mettre à profit des possibilités nouvelles, invitante, prometteuses et diversifiées des TIC en éducation.

L'encouragement des enseignants à utiliser les TIC dans leurs pratiques de classe et de formaliser leur intégration et leur utilisation dans l'enseignement à travers des lois, des notes ministérielles et des évaluations devra être une priorité au niveau de la politique du développement de l'enseignement au niveau de l'école Marocaine.

L'intégration des TIC doit être appréhendée dans une perspective systémique où l'école a une place importante aux côtés des autres intervenants du système. Aussi, des conditions pédagogiques (nombre de tuteurs suffisant, formation des enseignants, etc...) et institutionnelles (aspect technique, d'installation et de maintenance, de suivi) doivent impérativement être remplies pour que l'intégration des TIC puisse être profitable. Les responsables des établissements devraient donc être capables d'apporter des changements

structurels et d'oser les mener à bout dans un processus d'accompagnement et d'évaluation du dispositif.

Références bibliographiques :

1-Article de revue :

Aziz ,H (2020) .Les conditions de l'enseignement à distance pendant le confinement dû au COVID19:cas de l'enseignement supérieur au Maroc » HAL p :6-8 .

Amel,N.& Imane B (2017) .L'usage des TIC à l'école marocaine :etat des lieux et perspectives. Hermès, la revue numéro 78 ,p :57.

Armendone ,D .& Patrick L (2014),l'impact de l'iPad sur l'apprentissage des élèves de l'enseignement obligatoire :état des lieux et recommandations revue de littérature ,Université de Genève ,1.

Blin, F. & Munro M. (2008). Why hasn't technology disrupted academics' teaching practices? Understanding resistance to change through the lens of activity theory. Computers & Education, 50(2), 475-490.

Bernadette ,C. & Nathalie D.& Daniel P. (2006) « apprendre en présence et à distance, Revue, distance et savoir,N 4 p :480.

Harasim, L. (2000).Shift happens: Online education as a new paradigm in learning. The Internet and Higher Education», 41–61.

Karsenti,T. &PERAYA,D. & Viens J « Bilan et perspectives de la recherche sur la formation des maitres à l'intégration pédagogique des TIC »,revue des sciences de l'éducation ,vol 28.

Moos, DANIEL C. et Roger AZEVEDO (2009). « Learning with Computer-Based Learning Environments: A Literature Review of Computer Self-Efficacy », Review of Educational Research, vol. 79, no 2, p. 576-600.

PERAYA, D (2006). La formation à distance : un dispositif de formation et de communication médiatisée. Une approche des processus de médiatisation et de médiation, Calidoscópico, vol. 4, núm. 3pp. 200-2004 .

Salah ,B. (2021), quels sont les enjeux de l'Ed Tech au Maroc ? Journal, Médias 24 ; aout 2021.

Tamer, H « L'impact de la digitalisation des universités sur la motivation des usagers » revue international des sciences de gestion. « Numéro 4 : Juillet 2019 / Volume 2 : numéro 3 » p :268-271.

Terry, A & Jon ,D (2011) .Three Generations of Distance Education Pedagogy» International Review of Research in Open and Distributed Learning. Volume 12, Number 3, March 2011,p :83-89.

- **Tripathi, A** & Chattervedu K. (2014). Impact of intrinsic motivation performance à literature review. international journal of organizational Behaviour and management perspectives,,vol .3, N 4,p1366.

2-Livres :

-**BESNIER, J.-M.** (2005). Les théories de la connaissance. PUF

-**BLIN, F** & Munro, M. (2008): Why hasn't technology disrupted academics' teaching practices? Understanding resistance to change through the lens of activity theory. Computers & Education, 50(2), 475-490.

-**Conseil** supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.(2015). La vision stratégique de la réforme 2015-2030.

-**Commission** Spéciale Education Formation. (1999). Charte nationale de l'éducation et de la formation.

Mounet(2008), Pour le développement du numérique à l'école, rapport de la mission :e-Educ.

Philippe, C & Patrick ,M. .(2019). Psychologies pour la formation. Donod .p224.

-**Tiovazza Y.** (2011) .Comment construire sa stratégie digitale : avoir une vision globale d'internet pour y agir efficacement s.l :s.n. P 57.

3-thèse :

Moussa T.(2001) « Impact des TIC sur la motivation des étudiants à l'apprentissage des mathématiques à l'université Abdou Moumouni au Niger ».thèse de doctorat en sciences de l'éducation. Université de Montréal.

4-texte de lois :

-**Loi-cadre** n° 51-17 Marocaine relative au système d'éducation de formation et recherche scientifique. chapitre 2 BULLETIN OFFICIEL (17 décembre 2020).n2, 2002, p.459-470.